

О СПОСОБАХ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Нурметова Муборак Жуманиязовна

Хорезмская область Ханкайский район № 41 Государственная специализированная школа с углубленным изучением отдельных предметов учитель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645362>

Аннотация. В данной статье будет рассказано о методах эффективного проведения обучения русскому языку, в частности, о методах, которые используются при изучении языка, о видах контроля.

Ключевые слова: метод проекта, общение, группа, диктант, творческий поиск, культура, просвещение, два народа, соревнование, коллектив, солидарность.

ABOUT THE WAYS OF EFFECTIVE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AT SCHOOL

Abstract. This article will tell about the methods of effective teaching of the Russian language, in particular, about the methods that are used in language learning, about the types of control.

Keywords: project method, communication, group, dictation, creative search, culture, education, two peoples, competition, collective, solidarity.

Чтение текстов на русском языке, чтение газет и журналов, просмотр видеофильмов, выявление сходств и различий в культурах двух народов направляются учащимися под руководством учителя. Проблемы со сверстниками в стране, менталитет людей, бизнес, обычаи, и подобные мероприятия делают язык ярким в жизни. При изучении иностранного языка, особенно в процессе общения, необходимо иметь в виду язык как основу всей человеческой культуры. Учитель в процессе педагогической деятельности должен обязательно обучать учащихся изучению их языков, чтобы они уважительно относились к культуре других людей. Те, кто хочет знать иностранный язык и правильно им пользоваться, прежде всего должны знать мир людей, говорящих на этом языке.

В процессе преподавания русского языка в понятие обучения входят:

а) деятельность педагога в подборе и "предъявлении" материала учащимся, в организации их учебно-воспитательной работы, в развитии их мировоззрения, в определении их знаний и умений;

б) активность учащихся, изучающих язык, в усвоении знаний, творческая работа по усвоению знаний, развитие их умений и навыков.

Существует несколько специфических способов эффективного проведения уроков русского языка. Группа учителей преподает с учетом психологической совместимости учащихся. На уроках, особенно в играх, организованных на конкурсной основе, в каждой группе будут сильные, средние и не ассимилирующиеся ученики. Если группа работает нормально, члены группы не могут быть изменены. Если по каким-либо причинам работа невозможна, состав группы может быть изменен. Группам дается одна задача, но при ее выполнении обеспечивается распределение ролей между членами группы. Учитель должен следить за тем, чтобы в выполнении заданий принимал активное участие не один ученик, а члены целой группы.

Среди современных методов обучения наиболее перспективным считается метод проектов, который позволяет любой программе сохранить все достижения дидактики. В настоящее время метод проектов становится стимулом для многих исследователей проводить научные исследования. Поэтому, если говорить о методе проекта, то этот метод является одним из способов достижения дидактической цели. В первую очередь учащиеся распределяют по группам в зависимости от их количества и дают им тему для вопросов и ответов на тему "Моя Родина". Задание в группах: что понимается под словом "моя родина"? Задача учителя – взять старые журналы, ножницы, клей, бумагу и маркеры и обеспечить учащихся узбекско-русскими словарями.

Особенно важна роль диктанта в эффективном проведении уроков русского языка и изучении законов языка. Диктант-это написание слова, предложения, текста, воспринимаемого на слух. Большое значение диктант имеет в воспитании устной, письменной речи учащихся национальной группы, в повышении их грамотности. Студент старается не ошибиться в процессе написания диктанта. От того, в какой степени они овладели фонетическими, лексическими и грамматическими знаниями, будет зависеть, не ошибетесь ли вы. Правила правописания будут связаны с грамматическими явлениями. Таким образом, чтобы написать грамотный диктант, в свою очередь, необходимо также знать грамматические правила. Чтобы написать диктант по русскому языку для учащихся национальных групп, необходимо, прежде всего, соблюдать несколько принципов при выборе текста для диктанта. Они следующие:

1. Наличие текста в форме монологической речи. В нем не должно быть отрывочных предложений, ундаль, вводных, отрывочных предложений, придаточных предложений.
2. Объем текста должен быть подобран исходя из возможностей учащихся национальной группы.
3. Когда содержание текста особенно связано с жизнью учащихся, их внимание и внимание к тексту возрастают.

Подводя итог, можно сказать, что современный учитель должен обладать следующими умениями: четко определять, что и как должен учиться ученик на каждом уровне деятельности в рамках каждой контролируемой темы; применять свои методы (тестовые задания, творческие работы), позволяющие объективно оценивать будущее и т.д.

REFERENCES

1. И.К.Шаламов. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. Барнаул, 2002.
2. Л.Т.Ахмедова, Е.А.Лагай. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. Ташкент, 2016.
3. И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе.
4. Издательство «Учитель», Волгоград, 2008.